

Ecole Nationale Supérieure D'Arts et Métiers

Master Spécialisé
Management de la Qualité
1989-90

Rapport de Thèse Professionnelle
Exploitation des Retours Garantie

Rogério Campos Melra

PARIS, Septembre 1990

ensam

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS

MASTERE SPECIALISE

MANAGEMENT DE LA QUALITE

1989-90

RAPPORT DE THESE PROFESSIONNELLE

EXPLOITATION DES RETOURS GARANTIE

ROGERIO CAMPOS MEIRA

PARIS, Septembre 1990

JAEGER

**MAGNETI
MARELLI**

" La seule chose qui puisse
devenir une fatalité pour
l'homme c'est de croire à
la fatalité "

Martin BUBER

SOMMAIRE

Remerciements	iii
Avant-propos	iv
1. Introduction	
1.1. Présentation de l'entreprise	2
1.2. Organisation qualité	5
1.3. Présentation du sujet	7
2. Travaux développés	
2.1. Introduction	9
2.2. Analyse Garantie	15
2.3. Etude des D.N.R. jauges	29
2.4. Analyse de la valeur	38
2.5. Q.F.D. / Enquête clientèle	44
Conclusion	48
Annexe 1 - quelques produits Jaeger	49
Annexe 2 - exemples de listings "suivi de la qualité des produits vendus"	53
Annexe 3 - situation des produits en termes de coût garantie et taux de dépose	56
Annexe 4 - déploiement de la fonction qualité - exemple non exhaustif: tableau de bord	60
Annexe 5 - questionnaire enquête clientèle	63
Index des figures	67
Crédits des illustrations et annexes	68
Bibliographie	69

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé pour et pendant ce séjour en France pour accomplir le Mastère Management de la Qualité à l'ENSAM.

Vous tous nous avez permis d'acquérir une expérience très riche et inoubliable.

Spécialement, je voudrais exprimer ma reconnaissance à :

Mr. BOSCOV (CTA / IAE - Brésil), pour l'opportunité;

Mr. CHEILAN (Aérospatiale), pour son appui;

Mr. DEVYNCK (CNES), pour l'opportunité;

Mr. MACEDO MOURA (CTA / IAE - Brésil), Chef de la Division Qualité où je travaille;

Mr. MARCONNET (JAEGER), responsable de mon stage à la Gestion Qualité chez JAEGER;

Mr. MARMUGI (JAEGER), pour m'avoir accueilli au sein de la Direction Qualité de chez JAEGER;

Mr. MOALIC (CNES), pour l'accueil.

Et merci beaucoup à Cláudia, mon épouse, à qui je dédie ce travail.

AVANT-PROPOS

D'abord il faut dire que cette Thèse Professionnelle est le résultat de la collaboration de la société JAEGER qui m'a accueilli pour un stage qui m'a permis, dans une situation donnée:

- un constat,
- réfléchir,
- appliquer, et
- synthétiser

l'acquis du Mastère Management de la Qualité de l'ENSAM.

Ainsi, et parce que je voudrais rendre à l'entreprise un travail exploitable à posteriori, j'ai développé cette thèse de façon à montrer, au niveau du sujet retenu:

- les démarches et les résultats des travaux réalisés, et
- le fruit d'une recherche bibliographique menée dans le sens de maintenir une rigueur et une référence à des méthodologies et des concepts déjà connus dans le domaine.

1 . INTRODUCTION

1 . 1 . PRESENTATION DE L ' ENTREPRISE

La société JAEGER fait partie de la Branche Instrumentation du groupe MAGNETI-MARELLI, qui appartient à la fois à FIAT (en majorité) et aussi à MATRA.

MAGNETI-MARELLI est un holding qui contrôle plusieurs entreprises de composants pour véhicules, regroupés en six branches.

Quelques chiffres (année 1989):

Effectifs		C.A. (MF)
278.000	Groupe FIAT	250
32.000	MAGNETI-MARELLI	19
10.000	MAGNETI-MARELLI Branche Instrumentation	6,3

Les tableaux ci-après situent MAGNETI-MARELLI dans le groupe FIAT (figure 1 - page 3) et montrent les produits et marques de chaque branche et aussi les usines de la Branche Instrumentation (figure 2 - page 4).

En ANNEXE 1, quelques illustrations des produits JAEGER.

figure 1 - le groupe FIAT (organisation)

MAGNETI MARELLI

MAGNETI MARELLI

JAEGER

|||||

Branche Electronique
Dispositifs électroniques pour
contrôle moteur, allumage,
conditionnement, instrumentation,
freinage, suspensions, etc.

MAGNETI
MARELLI

|||||

Branche Instrumentation
Tableaux de bord (km/h, tr/min,
niveaux, températures), circuits
électroniques, capteurs,
Commutateurs sous volant et
interrupteurs,
Cablages, boîtiers d'interconnexions
et fusibles,
Bagues d'étanchéité,
Tachygraphes,
Montres,
Jauges d'essence.

JAEGER

VEGLIA
BORLETTI

veglia

CAVIS

DAV

cyclam

|||||

Branche Electromécanique
Machines tournantes,
Petits moteurs,
Systèmes d'allumage,
Distributeurs et bobines d'allumage,
Bougies d'allumage et préchauffage
interrupteurs,
Commutateurs d'allumage,
Batteries de démarrage.

MAGNETI
MARELLI

|||||

Branche Alimentation Moteur
Systèmes et composants d'injection
essence,
Carburateurs,
Pompes et injecteurs diesel.

WEBER

SOLEX

|||||

Branche Eclairage
Projecteurs,
Feux,
Projecteurs antibrouillard.

HILTI

SIEM

|||||

Branche Climatisation
Appareils de chauffage,
Conditionneurs d'air,
Contrôle et régulation automatique
du climat de l'habitacle.

BORLETTI

AUTOLIMA

Effectifs -> 10.000 personnes environ

Usines -> France (Amiens, Annemasse, Caen, Chalons,
St. Aubin, St. Menehould)
Italie, Espagne, Grand-Bretagne, Mexique et
Argentina

figure 2 - MAGNETI-MARELLI (branches)

1.2. ORGANISATION QUALITE

Au niveau organisation, la Branche Instrumentation a une Direction Générale, au dessous de laquelle, entre autres, une Direction Qualité qui a des services centraux à Levallois et est chargée des relations fonctionnelles vis à vis des Qualités de chaque usine.

Le stage s'est déroulé au service Gestion Qualité dont les missions sont les suivantes:

- harmoniser la politique et les méthodologies qualité dans les établissements et les unités de produit de la Branche Instrumentation
- développer l'amélioration continue de la qualité.

Début 1990 il a été lancé le PLAN QUALITE TOTALE de la Branche Instrumentation par le Directeur Général de la Branche et piloté par la Direction Qualité.

A suivre, un extrait de l'organigramme, dans la figure 3 - page 6.

figure 3 - extrait de l'organigramme de l'organisation qualité de la Branche Instrumentation

1 . 3 . PRESENTATION DU SUJET

Dans le cadre du PLAN QUALITE TOTALE de chez JAEGER, et en cherchant une amélioration continue de la qualité, le sujet qui m'a été confié est:

L'EXPLOITATION DES RETOURS GARANTIE

ayant pour objectif initial de:

QUANTIFIER FORMELLEMENT LES RETOURS GARANTIE

pour:

PERMETTRE D'IDENTIFIER SES CAUSES ET DECLENCHER DES ACTIONS D'AMELIORATION

Dans le but de mieux répondre à des préoccupations de l'entreprise orbitant au tour de ce sujet, peu à peu, il a été enrichi par:

- d'autres études, et
- la participation dans certains groupes de travail.

2. TRAVAUX DEVELOPPES

2.1. INTRODUCTION

"Le consommateur est la partie la plus importante de la chaîne de production"

W. Edwards DEMING

CONTEXTE

2.1.1. QUALITE: CONSTAT EN UTILISATION

Un produit n'est qu'un support de service(s).
Personne n'achète un produit, mais le(s) service(s) qu'il rend.
Sachant que d'après l'AFNOR la qualité c'est "l'aptitude d'un produit ou service à satisfaire les besoins des utilisateurs", il est possible de constater que cette aptitude ne sera vérifiée qu'en utilisation.

Pendant le temps passé à la Gestion Qualité de chez JAEGER j'ai pu voir différentes approches d'avoir et d'exploiter des données sur la qualité des produits en utilisation pour les remonter au niveau processus d'élaboration du produit.

D'une façon générale, ce travail peut être synthétisé par une citation de Joseph KELADA et un schéma que j'ai fait à partir de celle-ci.

" ... la clef du ... succès repose sur ... les principes:

(1) satisfaire le client en lui offrant des produits et des services de qualité et

(2) réaliser cette qualité par un effort commun de toutes les personnes oeuvrant dans l'entreprise et avec celle-ci; son personnel, ses fournisseurs, ses distributeurs, ceux qui s'occupent du service après-vente."

Schématiquement, ces principes sont à la figure 4.

figure 4 - schéma construction / constat de la qualité

Où par processus d'élaboration du produit il est donné un caractère le plus large possible.

2.1.2. QUALITE SOUHAITEE - QUALITE PERCUE

Bien qu'il existe le besoin de connaître la qualité constatée par les clients utilisateurs de ses produits en cours d'utilisation, en tant qu'équipementier, JAEGER n'a pas - en principe - de contacts directs avec eux.

Elle a toujours les constructeurs automobiles comme clients.

En fonction de cela, les petits " Δ non qualité" que chaque intervenant dans le processus global d'élaboration du produit met entre la qualité souhaitée par l'utilisateur et la qualité qu'il perçoit, deviennent plus difficiles d'être rapprochés du zéro, une fois que le nombre important d'interfaces augmente les chances d'avoir des problèmes de communication.

Dans ce sens, le processus d'élaboration d'un produit n'est qu'une grande phase (susceptible d'être décomposée) entre un souhait et un constat.

Et il peut y avoir au moins 10 étapes dans ce circuit (figure 5), ce qui donne déjà une idée de la complexité du sujet.

figure 5 - qualité: du souhait au perçu

1. la Qualité souhaitée par le client/utilisateur,
2. la Qualité exprimée par le client/utilisateur et reçue par le constructeur,
3. la Qualité traduite dans le cahier des charges,
4. la Qualité conçue à partir du cahier des charges,
5. la Qualité industrialisable pour le produit conçu,
6. la Qualité effectivement fabriquée, compte tenu des aléas de la production,
7. la Qualité du produit livré pour le constructeur,
8. la Qualité du produit assemblé sur la voiture,
9. la Qualité vraiment livrée au client/utilisateur, et
10. la Qualité perçue par le client/utilisateur.

Et ce n'est qu'en utilisation qu'il est possible pour l'utilisateur de vérifier:

- la fiabilité,
- la maintenabilité,
- la disponibilité,
- la durabilité,
- la sécurité d'emploi, et
- le coût global de possession du produit.

2.1.3. QUALITE: PRIX D'ACHAT - COUT DE POSSESSION

Sur le marché actuel, spécialement de l'automobile, les ventes sont de plus en plus liées à la qualité du véhicule (voir à l'image de marque des constructeurs), qui dépend lui-même de la qualité des fournitures.

En cherchant le meilleur compromis qualité x prix, les utilisateurs raisonnent en termes de coût global de possession pour un véhicule avec une certaine qualité souhaitée (figure 6), ainsi, l'important est de diminuer l'insatisfaction du client final en utilisation, pour être bien placé au niveau image de marque (constructeurs et équipementiers).

figure 6 - coût global de possession d'un véhicule

L'image de marque, étroitement liée au coût global de possession, est un facteur primordial pour augmenter/maintenir le marché.

C'est, donc, une question de survie.

OBJECTIFS DES TRAVAUX

2.1.4. LE PUZZLE

Compte tenu de son importance, la Gestion Qualité JAEGER a voulu exploiter ce côté de la qualité.

L'objectif initial étant enrichi, en fait j'ai dû travailler sur quatre fronts, à savoir:

- mener la quantification formelle des retours garantie (c'est ce qui a pris la désignation d'Analyse Garantie)
- la participation dans un groupe inter-fonctionnel de travail, suivant la méthodologie JURAN, chargé d'étudier les D.N.R. (Défauts Non Reconstitués) des jauges
- la participation dans un groupe d'Analyse de la Valeur ayant pour but d'étudier le système amortisseur des jauges
- mener une enquête clientèle, s'inscrivant comme le début du Q.F.D. (Déploiement de la Fonction Qualité)

Tous ces travaux étant complémentaires (mais non exhaustifs) pour connaître la qualité des produits JAEGER constaté en utilisation, j'ai pris l'image d'un puzzle pour donner une vue d'ensemble, figure 7.

figure 7 - le puzzle "connaissance de la qualité en utilisation"

A suivre, la présentation de chacune de ces pièces fera l'objet d'un chapitre.

2.2. ANALYSE GARANTIE

"L'information sur l'insatisfaction des acheteurs est ... de la plus haute importance"

Kaoru ISHIKAWA

2.2.1. QU'EST-CE QU'UN RETOUR GARANTIE

C'est un produit jugé défectueux par un propriétaire de voiture, qui a été démonté par le réseau dans la période de garantie et qui revient chez JAEGER, à travers le constructeur automobile, sous la forme d'une dépose de pièces réputées défectueuses.

figure 8 - démarche des retours garantie

suivant le schéma de la figure 8, donc, chez JAEGER il va y avoir une expertise et un classement des pièces déposées en:

- défauts acceptés, dont le coût garantie est imputable à JAEGER
- défauts refusés (un produit détérioré, par exemple)
- défauts non-reconstitués (en général, refusés)

Ces 2 derniers ayant le coût garantie imputable aux constructeurs.

Il y a encore 3 points à souligner, à partir de la figure 8:

- la dépose a un impact sur l'image de marque de JAEGER, bien que l'impact financier est lié aux défauts acceptés.
- la confiance des constructeurs au jugement de l'expertise JAEGER.
- la notion de temps nécessaire pour voir des effets sur les statistiques dû aux attentes pour:
 - les envois concessionnaires -> constructeur et
 - les envois constructeur -> JAEGER.

2.2.2. SUIVI DES RETOURS GARANTIE

Il existe chez JAEGER un système informatique qui fournit des listings mensuels portant des statistiques sur les produits, constructeurs, quantité des retours, etc ... En Annexe 2, deux exemples de données provenant de ces listings.

Par contre, soit pour savoir "où on en est ?", soit pour s'améliorer, ces statistiques ne sont pas exploitables, parce qu'elles n'ont pas de données consolidées pour l'ensemble.

D'où la préoccupation de l'entreprise à avoir un document:

- situant clairement chaque produit en termes de garantie,
- faisant le point sur les produits les plus critiques pour la société (définis d'une façon objective), en montrant les évolutions des actions correctives de ses défauts, et
- permettant de donner des priorités aux actions.

A partir de ces prémisses il a été possible de bien définir l'objectif de quantifier formellement les retours garantie, en produisant le document qui a pris la désignation d'Analyse Garantie Véhicules Légers.

2.2.3. DEMARCHE ENTREPRISE

Pour générer un document répondant à cela, en ne traitant que des produits pour les véhicules légers, les étapes de la démarche que j'ai entrepris sont celles indiquées sur la figure 9 - page 18.

Au niveau réalisation, à chaque étape nous avons (suivant la numérotation de la figure 9):

1. Un constat préalable qui nous a permis:

- de chiffrer le coût des retours garantie véhicules légers dans l'année 1989:

9.500 kF (soit 0,7 % du C.A.)

Déjà moins important que celui de 1988, pour mémoire:

11.000 kF (soit 0,95 % du C.A.)

- | | | |
|----------|---|---|
| D | | 1) RECENSEMENT DES DONNEES
-> statistiques saisies par l'informatique centrale |
| E | | 2) TRAITEMENT DES DONNEES
-> établissement de la "liste des produits à suivre"
(critères: coût et image de marque) |
| M | | 3) EXPLOITATION DU TRAITEMENT DES DONNEES
-> remplir la fiche "état avancement résolution des problèmes garantie"
pour chaque produit (avec Qualité Clients) |
| A | | 4) BILAN DES TRAVAUX (1 A 3)
-> "Analyse Garantie Véhicules Légers - 1989"
-> Recommandations d'actions d'amélioration (Direction Qualité) |
| R | | 5) DIFFUSION DES TRAVAUX
-> niveau Direction et Cadres (toutes les usines) |
| C | | 6) PRESENTATION DES TRAVAUX AUX RESPONSABLES QUALITE DES USINES
-> réunion à Levallois |
| H | | 7) DEMARRAGE DES ACTIONS D'AMELIORATION
-> présentation des travaux dans les usines
-> lancement des Groupes de Travail par les usines (méthode Juran) |

figure 9 - démarches entreprises pour l'Analyse Garantie

- de voir la répartition des défauts acceptés, refusés et non-reconstitués par rapport à la dépose, figure 11 - page 20, toujours pour les retours garantie véhicules légers 1989.

2. Pour la sélection des produits à suivre, j'ai fait:

- un Pareto des produits qui ont coûté le plus pour la société (en termes de retours garantie), voir figure 10, où se vérifie que parmi les 84 produits commercialisés en 1989 pour les véhicules légers, 15 produits (soit 18 % des produits) ont représenté 81 % du coût

**MAGNETI
MARELLI**

JAEGER

COÛT RETOUR GARANTIE VEHICULES LEGERES PAR PRODUIT

figure 10 - coût retour garantie véhicules légers par produit en 1989

REPARTITION DEPOSE GARANTIE VEHICULES LEGERES - 89

figure 11 - répartition dépose garantie véhicules légers année 1989

- une représentation de la situation de chaque produit en termes de coût garantie et dépose.

figure 12 - schéma de représentation de chaque produit par coût garantie et taux de dépose

Le résultat de cette représentation apparaît sur l'annexe 3, en trois pages en fonction des échelles, où il a été aussi défini les zones de criticité du taux de dépose, en concertation avec la Direction Qualité.

Finalement, j'ai pu définir les 2 critères de sélection des produits à suivre, à savoir:

- soit coût garantie > 174 kF,
- soit taux de dépose > 10 %.

et les valider, puisque les 22 produits retenus par ces critères ont représenté en 1989:

- 86 % du coût total des retours garantie véhicules légers, et
- 72 % des pièces déposées.

Dans la figure 13 - page 22 les produits sélectionnés pour le suivi.

PRODUITS A SUIVRE:

critères de selection: soit cout garantie > 174 kF, soit depose > 10 pour mille
 en 89 ils ont representé: 86 % cout retour garantie et 72 % des pièces déposées !

figure 13 - les produits à suivre

3. Pour chacun de ces produits il a été rempli la fiche "état avancement résolution des problèmes garantie" (figure 14 - page 24) en réunion avec le service Qualité Clients.

Le but: signaler pour les défauts principaux (c'est à dire, les défauts cause de 80 % des retours), s'il y a eu une solution (provisoire ou définitive) et laquelle, la dernière date de fabrication pour le retour et s'il y a eu un AIQ (Avis d'Incident Qualité).

Avec les 22 fiches remplies, la Direction Qualité a établi les priorités d'action.

4. Tous ces documents regroupés, il a été confectionné l'Analyse Garantie Véhicules Légers - 1989 (dorénavant un document semestriel dans la société) qui était un bilan des travaux décrits en 1, 2 et 3.

Son contenu:

- l'évolution du coût retour garantie véhicules légers 88 - 89,
- la répartition du coût retour garantie par famille de produit,
- la répartition du coût retour garantie par produit,
- la situation de chaque produit en termes de coût garantie et taux de dépose,
- la répartition de la dépose (accepté et refusé),
- les produits à suivre,
- les fiches "état avancement résolution des problèmes garantie" avec le Pareto des défauts pour chaque produit à suivre,

ETAT AVANCEMENT RESOLUTION DES PROBLEMES GARANTIE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DESIGNATION DU DEFAUT	QUANTITE (12 MOIS)	AIG			SOLUTION PROVISOIRE EFFECTUEE	SOLUTION DEFINITIVE EFFECTUEE	DATE FABRICA- TION / DATE DE RETOUR	OBSERVATIONS
(1) DESIGNATION DU DEFAUT								
(2) QUANTITE (12 MOIS)								
(3) AIG								
(4) IDENTIFIABLE								
(5) CRONIQUE / PONCTUEL								
(6) SOLUTION PROVISOIRE ENHONCEE - DATE PR. - DATE AP.								
(7) SOLUTION DEFINITIVE ENHONCEE - DATE PR. - DATE AP.								
(8) DERNIERE DATE FABRICATION DES RETOURS								
(9) OBSERVATIONS								

figure 14 - fiche "état avancement résolution des problèmes garantie"

- la situation de quelques produits en termes de livraison et dépose, et

- les tableaux des actions à entreprendre.

5. Le document a été diffusé au niveau Direction et Cadres dans toutes les usines.

6. Les travaux ont été présentés aux responsables qualité des usines en réunion à Levallois.

7. Démarrage des actions d'amélioration:

- présentation des travaux dans les usines (pour qu'ils puissent choisir le(s) sujet(s) jugé(s) prioritaire(s)), et

- lancement des groupes inter-fonctionnels de travail par les usines (méthode JURAN) pour le(s) sujet(s) retenu(s).

2.2.4. RAPPEL

A la fin de l'Analyse Garantie, j'ai rajouté un graphique (figure 16 - page 28) qui porte:

- les livraisons (en nombre de pièces) sur un axe,
- la dépose (aussi en nombre de pièces) sur l'autre, et
- des droites donnant le taux de dépose (taux de dépose = nombre de pièces livrées / nombre de pièces déposées).

Le rappel à une réflexion c'était que, en fonction des critères retenus pour la sélection des produits à suivre, l'Analyse n'a pas pris en compte quelques produits avec un faible taux de dépose, malgré un important nombre de pièces déposées, cela en conséquence des livraisons très élevés.

Car les 22 produits retenus sont effectivement représentatifs (voir figure 13 - page 22) des préoccupations majeures pour l'entreprise, l'objectif a été atteint, c'est à dire, il a été possible de rendre visible la non-qualité en garantie, figure 15 - page 27.

Mais il ne faut pas raisonner éternellement en taux de dépose. Encore aujourd'hui les constructeurs se servent de ce critère, bien qu'un produit avec 1 ‰ de taux de dépose (en principe acceptable) peut représenter quelques 2.000 propriétaires de voiture mécontents.

Pour l'image de marque au niveau propriétaires, il est impératif de raisonner en nombre de pièces déposées.

Il faut viser le zéro défaut.

ANALYSE GARANTIE (Véhicules Légers)

Garantie 1989

**ANALYSE GARANTIE =
RENDRE VISIBLE LA NON-QUALITÉ**

EN GARANTIE,

QUELS SONT LES DÉFAUTS ...

... LES PLUS FRÉQUENTS ?

... LES PLUS COÛTEUX ?

J'AI REMARQUÉ
CES QUELQUES
DÉFAUTS ...

INSEP
CREATIVA

figure 15 - l'Analyse Garantie

SITUATION DE QUELQUES PRODUITS EN TERMES DE LIVRAISON ET DEPOSE

on voit tous les produits avec livraison > 500.000 pièces ou depose > 2.500 pièces
 (*) produit non retenue ni par le critère cout garantie ni par le taux de depose !

figure 16 - situation de quelques produits en termes de livraison et depose

2.3. ETUDE DES D.N.R. JAUGES

"Les produits reviennent, mais
le consommateur ne revient pas"

Robert W. PEACH
(de la Sears, Robuck & Co.)

2.3.1. QU'EST-CE QU'UN "GROUPE JURAN"

C'est un groupe inter-fonctionnel de travail comprenant l'ensemble de l'encadrement (y compris maîtrise) de tous les services concernés par le sujet que le groupe traite.

Le travail du groupe passe par 4 étapes bien définies:

1. Définition du projet.

Projet = problème défini dans le but de trouver une solution
Il doit être réalisable, significatif et mesurable
Il doit être sélectionné selon l'analyse de Pareto.

2. S'organiser pour progresser

Il faut: - un pilote
- du temps
- de la compétence
- de l'objectivité

Symptômes

↓

-> diagnostic

Causes

↓

-> action corrective

Remèdes

3. Faire le diagnostic

- Analyse des symptômes
- Formuler des théories
- Les outils du diagnostic

4. Engager une action corrective

- choisir les différents remèdes possibles -> optimiser les coûts
- prendre les mesures correctives -> révision systématique
- résistance au changement -> motivation à la qualité

2.3.2. D.N.R. JAUGES

QU'EST-CE QUE C'EST ?

POURQUOI UN "GROUPE JURAN" ?

Un D.N.R. c'est une pièce démontée dans le réseau et sur laquelle aucun défaut n'a pu être reproduit. Par extension une pièce démontée mais dont la responsabilité n'est pas imputable à JAEGER est considérée D.N.R.

Ces pièces ne sont donc payées par JAEGER au titre de la garantie, néanmoins il faut chercher à éliminer les D.N.R. pour des raisons déjà évoquées (image de marque, part de marché).

La part des D.N.R. pour les jauges déposées devient important au fil des années. En 1989 elle a représenté 34 % de la dépose (figure 17 - page 31).

Cette importance peut s'expliquer en partie par le fait que les pièces intègrent de plus en plus de fonctions (aspiration et retour carburant, pompe carburant, ...) et il est de plus en plus difficile, pour le concessionnaire, de déterminer l'origine de la plainte client.

JAEGER

**MAGNETI
MARELLI**

RETOURS GARANTIE JAUGES - 1989

depose total: 39.798 piéces (13 % des livraisons)

DNR: 13.371 piéces (34% de la depose)

figure 17 - répartition retours garantie jauges
véhicules légers 1989

Il faut, donc, une étude sur la fonction complète, c'est à dire:

- mieux connaître l'influence des paramètres de construction et de montage des jauges sur la fonction,
- analyser l'influence de l'environnement d'utilisation sur la fonction (carburants, vapeurs, ...),
- étudier aussi la chaîne de mesure avec ses nombreux éléments (réservoir, circuits électriques, tableau de bord, ...) que d'une façon simplifiée peut être représentée par:

déplacement de X mm du bras de la jauge
↓
signifie Y Ω envoyés au récepteur
↓
fait bouger α ° l'aiguille du tableau de bord

Sachant aussi que le jaugeage est une fonction pour laquelle les attentes des utilisateurs sont importantes, comme une façon d'aller plus loin dans ces études, entre autres, il a été lancé un groupe de travail (JURAN) pour étudier les D.N.R. jauges, ceci étant le "projet" du groupe.

J'y était le représentant de la Gestion Qualité - Levallois.

2.3.3. LES DIAGNOSTICS

Prévu pour une durée de 18 mois, les réunions ont lieu toutes les 3 semaines pour une demi-journée.

Le groupe est toujours à la phase diagnostic en raison de:

- la complexité du problème et
- sa subjectivité

De toute façon, à partir de Paretos d'interprétation des libellés d'incidents (par exemple ce de la figure 18 - page

34), le groupe a décidé d'attaquer premièrement la "fonction jaugeage imprécise".

Un diagramme d'Ishikawa (figure 19 - page 35) a été fait et chaque théorie étudiée.

Une enquête qualité interne (figure 20 - page 36) a été menée- avec quelques 865 réponses - pour essayer d'avoir plus de données sur la fonction niveau carburant.

Actuellement il y a des missions dans le réseau pour tenter de connaître les conditions pour lesquelles une jauge est démontée.

Des fiches "diagnostique jauge" (figure 21 - page 37) ont été distribuées à certains concessionnaires pour plus de renseignements pour chaque jauge démontée.

2.3.4. SYNTHÈSE

Le groupe n'a pas encore fini ses activités, mais il est perceptible que la méthodologie d'un groupe de travail JURAN n'est peut-être pas la plus indiquée pour un sujet plus ou moins subjectif.

Les compétences des participants sont très grandes, mais seul un groupe CONSTRUCTEUR + JAEGER + CONCESSIONNAIRES pourra aboutir à diminuer significativement le taux des D.N.R. qui est un sujet où visiblement interfèrent plusieurs interlocuteurs dans le sens de connaître le produit et son fonctionnement.

Par exemple, la partie des D.N.R. jauges dues à une mauvaise lecture de la notice de la voiture ou à une notice imprécise sur ce sujet est loin d'être négligeable.

Et pourquoi, dans ces cas de flagrante méconnaissance de la fonction par l'utilisateur, le concessionnaire démonte la pièce ? (ce qui peut vouloir dire que lui aussi n'est pas complètement formé sur la fonction et ses composants, en particulier).

Période de référence : année 89 en date de réparation

Nombre de cas DNR interrogés = 372 cas

	VEGLIA	JAEGER	TOTAL
A FAUSSES INDICATIONS OU IMPRECISSION	97 47,09%	71 42,77%	168 45,16%
B NE FONCTIONNE PAS	35 16,99%	26 15,66%	61 16,40%
C INSTABILITE DE L'AIGUILLE	26 12,62%	21 12,65%	47 12,63%
D BLOCAGE DE L'AIGUILLE	21 10,19%	23 13,86%	44 11,83%
E ALLUMAGE TEMOIN ERRONE	12 5,83%	8 4,82%	20 5,38%
F AIGUILLE RESTE A ZERO	6 2,91%	5 3,01%	11 2,96%
G TEMOIN NE FONCTIONNE PAS	3 1,46%	7 4,22%	10 2,69%
H FUI TE PUIT DE JAUGE	2 0,97%	2 1,20%	4 1,08%
I MAUVAIS CONTACT	2 0,97%	2 1,20%	4 1,08%
J COURT CIRCUIT	2 0,97%	1 0,60%	3 0,81%
TOTAL	206 100,00%	166 100,00%	372 100,00%

JAUGES 205/309 DNR

INTERPRETATION DES LIBELLES INCIDENTS

figure 18 - exemple d'interprétation des libellés incidents de quelques modèles de jauges

Sujet : FONCTION NIVEAU CARBURANT

A RETOURNER
SOUS
8 JOURS

VEHICULE

Marque : _____ Modèle : _____ Année : _____ Kilométrage actuel : _____

Type (entourer le type correct) - ESSENCE - DIESEL - INJECTION

DEFAUTS (Cocher les cases correspondantes)	Rencontré		A nécessité réparation		Efficacité réparation		Réparation en garantie	
	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
AIGUILLE ☐ ou MODULE ORDINATEUR ☐								
1 Reste à zéro	☐							
2 Reste au maxi	☐							
3 Bloquée à litres	☐							
4 Retombe à zéro par moments	☐							
5 Monte au maxi par moments	☐							
6 Variations brutales de l'indication	☐							
7 Vibre ou s'affole	☐							
8 N'indique jamais le plein	☐							
9 Descente non représentative de la consommation réelle	☐							
10 Imprécise (comparatif avec plein à la pompe)	☐							
TEMOIN D'ALERTE								
11 Ne s'allume pas (réservoir vide)	☐							
12 Reste toujours allumé	☐							
13 S'allume trop tôt	☐							
14 S'allume trop tard	☐							
15 Clignote (jamais d'allumage fixe)	☐							
16 Incohérence allumage avec indication aiguille	☐							

COMMENTAIRES (Préciser si autre cas de panne ou détail de la réparation effectuée) :

Seriez-vous prêt à mettre votre véhicule à disposition pour nous permettre une analyse de votre problème ?
Si OUI Indiquez S.V.P. vos

- NOM : _____ - SERVICE : _____ - USINE : _____

figure 20 - questionnaire enquête qualité interne
fonction niveau carburant

Type Véhicule : _____ Garantie : OUI NON
 Date Livraison : _____ Date d'intervention : _____ Kms : _____
 Code Panne : _____ Code repère jauge (éventuel) : _____

Défaut signalé (Effet Client) : Cocher la case correspondante

AIGUILLE ☐ ou MODULE ORDINATEUR ☐	
1	Reste à zéro ☐
2	Reste au maxi ☐
3	Bloquée à litres ☐
4	Retombe à zéro par moments ☐
5	Monte au maxi par moments ☐
6	Variations brutales de l'indication ☐
7	Vibre ou s'affole ☐
8	N'indique jamais le plein ☐
9	Descente non représentative de la fonction réelle ☐
10	Imprecise (comparatif avec plein à la pompe) ☐
TEMOIN D'ALERTE	
11	Ne s'allume pas (réservoir vide) ☐
12	Reste toujours allumé ☐
13	S'allume trop tôt ☐
14	S'allume trop tard ☐
15	Clignote (jamais d'allumage fixe) ☐
16	Incohérence allumage avec indication aiguille ☐

COMMENTAIRES : (Préciser si autre cas de panne ou/et détail de la réparation effectuée)

Nom réceptionnaire :

Date :

figure 21 - fiche diagnostique jauge

2.4. ANALYSE DE LA VALEUR

"L'analyse de la valeur est une méthode pour concevoir ou reconcevoir un produit de manière qu'il assure au moindre coût toutes les fonctions que le client désire, et qu'il est prêt à payer, et seulement celles-là, avec toutes les exigences requises et pas plus"

Maurice LITAUDON

2.4.1. LE GROUPE ANALYSE VALEUR SYSTEME AMORTISSEUR

Décembre 1989 il a été lancé le premier groupe d'Analyse de la Valeur chez JAEGER, selon la méthode d'Analyse Valeur Fonctionnelle (norme AFNOR X50-153).

La durée de vie, estimée de 3 à 6 mois, avec réunions Bimensuelles d'une 1/2 journée.

La mission: accroître la compétitivité de l'entreprise dans le domaine des systèmes d'amortissement de jauges.

Etant données:

- l'importance de la part MOE dans le coût (approximativement 70 %)
- la prévision d'augmentation de cadence
- les difficultés de fabrication inhérentes au produit (silicone).

La première partie de la mission a traité plus particulièrement le procédé de fabrication.

L'objectif: réduire d'au moins 20 % le coût du système amortisseur.

Je participais à ce groupe en tant que représentant de la Direction Qualité.

2.4.2. L'AMORTISSEUR ET SES ENVIRONNEMENTS

Le groupe a recensé l'environnement du produit amortisseur hydraulique des jauges (un croquis est à la figure 22 - page 40) et les résultats obtenus, après classification, sont à la figure 23 - page 41.

Le recensement de l'environnement du procédé (non complet) est à la figure 24 - page 42.

2.4.3. RECHERCHE DES SOLUTIONS

Dans les premières réunions il y a eu un exposé de la situation avec les détails de technologie de l'amortisseur, cahier des charges client, méthodes d'essais, silicone, carburants, ...

Pas à pas, plusieurs possibilités ont été envisagées, brainstormings, Paretos, etc.

Et le groupe a recherché des solutions permettant de:

- optimiser le remplissage et / ou de diminuer les risques de fuite de silicone,
- appliquer d'autres technologies de soudure, et
- d'autres procédés de fabrication.

Malgré la richesse que la méthode peut apporter même pour une reconception, le groupe a estimé avoir atteint son objectif avec des actions achats sans intervention étude (changement de matériaux uniquement).

JAEGER

Amortisseur Hydraulique

figure 22 - l'amortisseur hydraulique

figure 23 - l'environnement du produit amortisseur jauge

figure 24 - l'environnement du procédé de l'amortisseur jauge

2.4.4. CONCLUSION

Une étude Analyse de la Valeur plus poussée conduirait à la remise en cause d'outillages importants dont l'amortissement serait à examiner cas par cas.

Mais il a été décidé de clore la phase de recherche de solutions au profit du suivi de la réalisation des actions proposées au niveau achats.

2.5. Q.F.D. / ENQUETE CLIENTELE

"Le but des études sur les préférences des consommateurs est d'ajuster le produit au public, et non pas, comme dans la publicité, d'ajuster le public au produit"

Irwin BROSS

2.5.1. LE Q.F.D.

Dans le but d'une sensibilisation de l'importance de tenir compte des attentes clients dans chaque étape du processus d'élaboration du produit, c'est à dire essayer de diffuser l'idée du Q.F.D, il a été préparé et envoyé, au service innovation et aux autres services de la Direction Qualité, une note interne (Annexe 4) avec un exemple (non exhaustif) de déploiement de la fonction qualité pour un tableau de bord.

Etant donnée qu'il n'y a pas encore eu de formation chez JAEGER dans ce domaine, ce fut un démarrage, une sensibilisation au sujet.

Sans autres prévisions budgétaires, il a été aussi décidé de faire une enquête clientèle avec les ressources disponibles en interne, pour:

- rechercher les besoins des clients (actuels, futurs et d'amélioration) pour permettre le Q.F.D.
- mesurer la qualité ressentie par les clients / utilisateurs
- mesurer l'image de marque des produits JAEGER

2.5.2. L'ENQUETE CLIENTELE

"Plutôt que compter les questionnaires, il est préférable de les lire"

Jacques HOROVITZ

A partir des suggestions de questions obtenues des divers services en interne, j'ai réussi à rédiger le questionnaire d'enquête (Annexe 5) avec 6 sections, à savoir:

1. identification de l'interlocuteur
2. informations sur la voiture
3. planche de bord
4. tableau de bord
5. commutation sous volant
6. questions ouvertes - souhaits

C'est une première approche, le questionnaire est un peu lourd, mais il est fortement souhaitable qu'une sensibilisation à l'importance de ce genre de démarche ait lieu, et que à l'avenir cela devienne une pratique habituelle dans l'entreprise.

Pour une certaine rigueur à des méthodes d'exploitation statistiques, au moment de l'élaboration du questionnaire, il y a eu aussi des consultations à des spécialistes dans le domaine.

La répartition des propriétaires de voiture a été établie à partir des données de l'INSEE.

Ensuite, pour l'application des questionnaires, quelques collègues et moi, nous nous sommes déplacés, et il a été aussi demandé à des collaborateurs d'interviewer des personnes de son entourage.

2.5.3. CONCLUSION

Actuellement je fais la saisie des questionnaires sur l'ordinateur.

Nous avons quelques 110 réponses que nous allons essayer d'exploiter avec un logiciel statistique.

Sinon, en se rappelant de la citation de Jacques HOROVITZ, la lecture des questionnaires est déjà très riche.

Les principaux points qui ont ressorti:

-> Un tableau de bord:

- > c'est un facteur de sécurité et confort
- > c'est l'une des choses la plus importante de la voiture
- > c'est la première chose qu'on regarde
- > c'est la chose qu'on regarde le plus, en conduisant

-> Les attentes (pour le tableau de bord):

- > qu'il soit complet (informations sur le fonctionnement de la voiture et informations pour conduire)
- > qu'il soit facile et rapide à lire / clarté des informations
- > qu'il donne des informations sur les pannes / dangers (huile, freins, liquide refroidissement, ...)
- > d'aspect simple et solide
- > de bonne esthétique / bien aménagé
- > des informations précises
- > pas de bruit / vibrations
- > ses matériaux ne doivent pas chauffer, pas de déformations non plus
- > facile à nettoyer (besoin jamais pris en compte dans les cahiers des charges)

-> Souhaits:

- > informations sur les températures interne et externe à la voiture
- > informations sur la pression des pneus
- > un deuxième alerte (sonore) pour les alertes dangers / pannes
- > informations sur les itinéraires
- > alerte réglable de dépassement de vitesse

-> On n'a pas besoin de toutes les informations à la fois.

J'espère que la richesse des données obtenues par les enquêtes déclenche une sensibilisation sur son importance dans les démarches qualité.

CONCLUSION

Pour cette triple conclusion, je voudrais noter les 3 points qui, pour moi, synthétisent le Mastère, cette Thèse et le Stage et deviennent principes de base pour l'avenir:

- être toujours inquiet,

"Nous raisonnons en général selon le schéma suivant:
Je vais mal donc je m'inquiète,
alors que nous devrions raisonner suivant le modèle:
Je vais bien donc je m'inquiète"

Alain BERNILLON et
Olivier CERUTTI

- vouloir vraiment changer, et

"Vouloir changer est le plus grand obstacle au changement"

Fritz PERLS
(créateur de la Gestalt-Thérapie)

- manager avec qualité, avant d'essayer de manager la qualité.

"il ne peut avoir management de la qualité sans qualité du management"

Christian GARCIN
(consultant au CRECI)

ANNEXE 1

QUELQUES PRODUITS JAEGER

CAPTEURS ET COMMUTATEURS... LA VIGILANCE ET L'ACTION

Boîtiers électroniques de traitement et de transmission

Commutateur d'éclairage

Commutateur satellite

Transmetteurs de vitesse et de distance

Transmetteur tubulaire de niveau de carburant

Transmetteur de mouvement flexible et renvoi d'angle

Transmetteur de pression avec ailette tubulaire

Transmetteur de température

Contacteurs modulaires pour planches de bord

Contacteur à marine avec dissonateur thermique incorporé

Capteur de présence de l'eau dans le gazole

Capteur de pression à tube de Bourdon

Electrovalve

Transmission de mouvement flexible et renvoi d'angle

Contacteurs de température

Capteurs de niveau d'huile

Les 5 sens de l'automobile :
le débit
le niveau
la pression
la température

INSTRUMENTS ET SYSTÈMES ...

Tableau de bord 305

Tableau de bord Samba

Module véhicules Poids Lourds

Tableau moto

Compteur de vitesse électronique

Check-control

L'INFORMATION

Tableau de bord RS Turbo

En éclairé

Tube cathodique à balayage

Tableau de bord CX

Tachygraphe électronique

Cabine poids lourd

Ordinateur de bord

6.6 L/100

Indicateur de consommation

Tableau de bord EVE

Faciliter le dialogue conducteur-

L'AUTOMOBILE EST UN OBJET PENSAANT ...

Montre digitale à affichage par cristaux liquides

2

▼

Tableau de bord à affichage par cristaux liquides avec synthèse de la parole intégrée

1

▼

Boîtiers électroniques de traitement et de transmission

8

▼

Jauge à essence

10

▲

Capteurs de pression

▲

Transmetteur et contacteur

9

▲

Contacteur de température

▲

19

Transmetteur de vitesse et de distance

▲

10

Ordinateur de bord

▲

3

▲

Ordinateur de bord

▼

4

▼

Manomètre de pression Turbo

5

▲

Commande sous volant

7

▲

Boîtier de contrôle de délampe et d'ouverture de porte et capteur associé

▲

6

▲

Capteur de dégonflement

11

▲

Détection de niveau d'eau

9

▲

Transmetteur de niveau d'huile Capteur et électronique associés

9

▼

ANNEXE 2

EXEMPLES DE LISTINGS "SUIVI DE
LA QUALITE DES PRODUITS VENDUS"

SUIVI DE LA QUALITE DES PRODUITS VENDUS - SIQ 5075
 STATISTIQUE PAR DATES DE FABRICATION
 SYNTHÈSE PAR CLIENT/PRODUIT
 GARANTIE - VEHICULES LEGERS - 17/01/90

SYNTHÈSE PAR CLIENT / PRODUIT

TOUTS VEHICULES

VL

DATE	RETOUR	K7	L7	M7	A8	B8	C8	D8	E8	F8	G8	H8	J8	K8	L8	M8	N8	O8	P8	Q8	R8	S8	T8	U8	V8	W8	X8	Y8	Z8
T182 APP.:DEF. AMORTISSEMENT	0589																												
T203 AIGUILLE:CANON TOUCHE CADRAN	0589																												
T511 GALVA:FIL/LANGUETTE DEF. SOUDURE.	0889			14																									
T541 GALVA:BOBINE SOUDURE FROIDE	0289																												
T544 GALVA:BOBINE COUPEE	0189																												
T544 GALVA:BOBINE COUPEE	0289			10																									
T573 GALVA: SPIRAL COUPE RAS SOUDURE	0289																												
T574 GALVA: SPIRAL DEF. SOUDURE	0289																												
T574 GALVA: SPIRAL DEF. SOUDURE	0589																												
T593 CIRC.LI NT. SL 494: DEFECT.	* 0139																												
T836 R2: DEF. SOUDURE	0189																												
T861 R9: MANQUE	0585																												
T868 R9(ETAL):DEF. SOUDURE/REPARTITEUR	* 0139																												
T868 R9(ETAL):DEF. SOUDURE/REPARTITEUR	* 0239			9																									
T868 R9(ETAL):DEF. SOUDURE/REPARTITEUR	* 0585																												
T868 R9(ETAL):DEF. SOUDURE/REPARTITEUR	* 0689																												
T868 R9(ETAL):DEF. SOUDURE/REPARTITEUR	* 0889																												
TOTAL RETOUR ACCEPTES		21	9	48	58	9	38	22		12	4	15	1																
O/CC RETOURS ACCEPTES		1	1	4	4	1	3	2		1	1	1																	
TOTAL RETOUR ACCEPTES		20	10	52	62	10	41	24		13	5	16	1																
RETOURS HORS PERIODE ACCEPTES																													
O/00 RETOURS HORS PERIODE ACCEPTES																													
T100 APP.:DEF. NON RECONSTITUE/FN	0189																												
T100 APP.:DEF. NON RECONSTITUE/FN	0239																												
T100 APP.:DEF. NON RECONSTITUE/FN	0589																												
T100 APP.:DEF. NON RECONSTITUE/FN	0889																												
T101 APP.:DEF. NON RECONSTITUE/DETER.	0189																												
T101 APP.:DEF. NON RECONSTITUE/DETER.	0289																												
T101 APP.:DEF. NON RECONSTITUE/DETER.	0589																												
T101 APP.:DEF. NON RECONSTITUE/DETER.	0689																												
T101 APP.:DEF. NON RECONSTITUE/DETER.	0889																												
T102 APP.:DEF. NON RECONSTITUE/DETER.	0589																												
T102 APP.:DEF. NON RECONSTITUE/DETER.	0889																												
T115 APP.:NON REC.	0589																												
T151 APP.:NC A ETIQUETTE ET BORDEREAU GF	0189																												
TOTAL RETOUR REFUSES		21	42	40	63	5				61	17	16	9	5	4														
O/00 RETOURS REFUSES		1	3	4	4	1				1	1	1	1																
TOTAL RETOUR REFUSES		22	45	44	67	6				62	18	17	10	6	4														
LIVRAISONS TOTALES (X1000)		16	13	11	16	10	13	9	10	15	15	2	16	20	21	21	28	25	29	33	30	28	25	6					
LIVRAISONS FRANCE (X1000)		16	13	11	16	10	13	9	10	15	15	2	16	20	21	21	28	25	29	33	30	28	25	6					
TOTAL RETOURS (ACC. + REF.)		42	51	88	121	18	38	22	61	29	20	24	5																
O/CC TOTALITE RETOURS		3	4	3	3	2	3	2	11	2	1	2	1																
TOTAL RETOURS (ACC. + REF.)		45	55	91	124	20	41	24	72	31	21	26	6																
O/CC TOTALITE RETOURS		4	7	6	6	4	5	4	12	3	2	3	2																

ANNEXE 3

SITUATION DES PRODUITS EN
TERMES DE COUT GARANTIE ET TAUX
DE DEPOSE

SITUATION DE CHAQUE PRODUIT EN TERMES DE COUT GARANTIE ET DEPOSE (*)
 (*) l'image qualité de nos produits est lié au taux de depose et pas seulement
 au taux accepté

(**) livraisons tendent vers zero

SITUATION DE CHAQUE PRODUIT EN TERMES DE COUT GARANTIE ET DEPOSE

2eme Zoom

	depose < 2 : acceptable	2 < depose < 5 : mauvais	5 < depose < 10 : critique							
110										
83	☐ COLLES 9	☐ NIVAC ☐ COURT MONJO								
66	☐ EMBOTAIGE	☐ RTEM E AD	☐ TRAMA 2 SA							
44	☐ R CARBU	☐ MOD ATTICH.	☐ AIS 12 M							
22	ELEC NM ☐ COTES LAT R NV H SF ☐ CARTEL TERIC (6) EMBOLCOMP ☐ NIDIC ☐ NIVAC (6) BOTDL	☐ ASPIR ☐ SCHILSONIA BONAC ☐ MANOC 23 COMUTU RTENSION ☐ CANGES ☐ ANIDIC (6) RNV H SF	☐ BOTIL BYAL ☐ AIS 12 EPE ☐ TRANI 2261 ☐ EYET BRAS ☐ EXTRA 9 LTER ALUM ☐ MANO DEPR	☐ MANOC 11						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COUT GARANTIE (KF) / DEPOSE (FOUR MILLE)

ANNEXE 4

DEPLOIEMENT DE LA FONCTION
QUALITE - EXEMPLE NON
EXHAUSTIF: TABLEAU DE BORD

<u>QFD</u>	Origine <u>D. QUALITÉ</u>	Référence : 474/90
<u>EMPLOIEMENT DE LA FONCTION QUALITE</u>	MEIRA (redacteur)	Date : 24/04/90 Page : 1/2
EXEMPLE (NON EXHAUSTIF): <u>TABLEAU DE BORD</u>		

Point de départ -> attentes clients:

Grandes rubriques:

- Fonctionnement
- Esthetique
- Confort Visuel / Auditif
- Maintenance

Poids: 1 à 5

rubrique	Poids
----------	-------

FONCTIONNEMENT

Appareils justes	I	
- compteur-vitesse	I	
radar	I	
- indicateur essence	I	
Inscriptions claires	I	
Confiance aux indications	I	
Indicateur d'essence ne	I	
bougeant pas dans les	I	
virages	I	
Aiguille qui ne tombe	I	
pas	I	
Aiguille stable (pas de	I	
vibrations)	I	
Bon fonctionnement de	I	
la synthese de parole	I	
Justesse de la reserve	I	5
d'essence	I	
Le tableau de bord ne	I	
doit pas emettre des	I	
rayons dangereux	I	
(compteur GEIGER)	I	
"Solide" (pas fragile)	I	
Indicateurs manquants ?	I	
"Bonne tenue du tableau	I	
dans les virages"	I	

Destinataires : MM. - BERTHON ; - BEZARD ; - GESLOT ; - JAUX
- MARCONNET ; - ROUSSELIERE

Copie : MM. - DESBOIS ; - MARMUGI ; - TEVLADE

Référence :

Page : 2/2

Fabrication

Poids

FONCTIONNEMENT (suite)

Moins ou pas de km sur	I
le compteur à l'achat	I
Bonne remise à zero du	I
compteur totalisateur partiel	I

ESTHETIQUE

Plait à la presse	I	
Plait aux femmes (le T.B.)	I	5
Aiguille non tordue	I	
Pas fragile	I	
Accord de couleur avec la	I	
voiture	I	
Pas de deformation (tenue à	I	
la chaleur)	I	
Belle esthetique	I	
Ne brille pas	I	
"Si representation d'une	I	
voiture, elle doit	I	
fonctionner)	I	
Plus beau que celui du	I	
voisin	I	
Visiere ne se raye pas	I	

CONFORT VISUEL / AUDITIF

Pas de reflet	I
Pas de vibrations (surtout	I
d'aiguille)	I
Pas d'eblouissement	I
Ne fait pas de bruit	I
Inscriptions claires	I

MAINTENANCE

Se nettoyer facilement	I
Facilite de changer un	I
element en cas de panne	I
(pour les bricoleurs)	I
"Pas de pignon qui tombe	I
en démontage"	I

ANNEXE 5

QUESTIONNAIRE ENQUETE CLIENTELE

I) IDENTIFIANT L'INTERLOCUTEUR

Sexe (M) (F) Age ans Profession (CSP)

département d'habitation km parcourus / année

vous utilisez votre voiture ... () ≥ 5 jours / semaine
() 5 > 2
() ≤ 2 jours / semaine

qui a choisi la voiture à l'achat:

() vous même () votre conjoint
() les deux () autres

dans le choix, qu'elle importance a été accordée à la Planche de
Bord: () très importante () important
() indifférent

et au Tableau de Bord:

() très important () important
() indifférent

II) INFORMATIONS SUR LA VOITURE

Constructeur Modèle Année

III) PLANCHE DE BORD

a) comment jugez-vous votre Planche de Bord sur les critères
suivants (très bien=4, bien=3, mauvais=2 et très mauvais=1)

b) classer chaque critère en : "+" important, "0" indifférent et
"--" négligeable

Table with 2 columns: criteria, and two columns labeled 'a' and 'b' for classification. Criteria include: aspect général (esthétique), matériaux utilisés, bruit, niveau de vibrations, fonctionnement aération, odeur dû à l'aération, fonctionnement chauffage, odeur dû au chauffage, accessibilité des commandes, boutons, commodité boîte à gants, commutateur volant, d'autres commutateurs (boutons), boîte à fusibles, Tableau de Bord.

Remarques (spécialement pour les réponses "très") / suggestions

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV) TABLEAU DE BORD

marque du Tableau de Bord, si vous la connaissez

vous avez déjà eu de problèmes (défauts) avec votre T.B.:

si oui, combien de fois en combien de km

parmi ces défauts, lequel à votre avis, est le plus grave ?

a) comment jugez-vous votre Tableau de Bord sur les critères suivants (très bien=4, bien=3, mauvais=2 et très mauvais=1)

b) classer chaque critère en : "+" important, "0" indifférent et "-" négligeable

	a	b
- aspect général (esthétique)	()	()
- "solidité" du Tableau de Bord	()	()
- matériaux utilisés	()	()
- niveau de bruit	()	()
- stabilité des aiguilles	()	()
- taille des aiguilles	()	()
- facilité de lecture	()	()
- graphismes	()	()
- précision des indications	()	()
- luminosité (de nuit)	()	()
- couleur du T. B.	()	()
- odeur	()	()
- facilité à nettoyer	()	()
- facilité de maintenance (si vous êtes bricoleur)	()	()
- complet (y a t'il toutes les informations nécessaires pour conduire)	()	()
- fonction Compteur Vitesse	()	()
- fonction Compte Tours	()	()
- Indicateur essence	()	()
- Montre	()	()
- totalisateur de kilomètres	()	()
- totalisateur journalier	()	()
- indications température/pression/niveau d'huile	()	()
- indication température d'eau	()	()

Remarques, spécialement pour les réponses "très" (p.ex. problèmes avec le compteur-vitesse -> police; justesse de l'alerte réserve d'essence, suggestions)

.....

V) COMMUTATION SOUS VOLANT

a) comment jugez-vous votre Commutation sous Volant sur les critères suivants (très bien=4, bien=3, mauvais=2 et très mauvais=1)

b) classer chaque critère en : "+" important, "0" indifférent et "-" négligeable

	a	b
- forme, aspect général (esthétique)	()	()
- force (effort de manoeuvre)	()	()
- bruit	()	()
- touché	()	()
- complexité de l'emploi suite à une intégration (plusieurs fonctions)	()	()

Remarques (spécialement pour les réponses "très") / suggestions

.....
.....
.....
.....
.....

VI) SOUHAITS - QUESTIONS OUVERTES

Que souhaiteriez vous avoir dans votre Tableau de Bord que vous n'avez pas ?

.....
.....

Pensez-vous qu'il y a quelque chose de superflue sur votre T.B. ?

.....
.....

Général

Qu'est-ce que vous attendez d'un Tableau de Bord ?

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

Parmi vos attentes, quelles sont les plus importantes (hiérarchiser les réponses ci-dessus)

Que peut-on améliorer d'avantage sur un Tableau de Bord ?

.....
.....

INDEX DES FIGURES

figure 1 - le groupe FIAT (organisation)	3
figure 2 - MAGNETI-MARELLI (branches)	4
figure 3 - extrait de l'organigramme de l'organisation qualité de la Branche Instrumentation	6
figure 4 - schéma construction / constat de la qualité ...	10
figure 5 - qualité: du souhait au perçu	11
figure 6 - coût global de possession d'un véhicule	13
figure 7 - le puzzle "connaissance de la qualité en utilisation"	14
figure 8 - démarche des retours garantie	15
figure 9 - démarches entreprises pour l'Analyse Garantie .	18
figure 10 - coût retour garantie véhicules légers par produit en 1989	19
figure 11 - répartition dépose garantie véhicules légers année 1989	20
figure 12 - schéma de représentation de la situation de chaque produit par coût et taux de dépose	21
figure 13 - les produits à suivre	22
figure 14 - fiche "état avancement résolution des problèmes garantie"	24
figure 15 - l'Analyse Garantie	27
figure 16 - situation de quelques produits en termes de livraison et dépose	28
figure 17 - répartition retours garantie jauges véhicules légers 1989	31
figure 18 - exemple d'interprétation des libelles incidents de quelques modèles de jauges	34
figure 19 - diagramme d'Ishikawa D.N.R. Jauges	35
figure 20 - questionnaire enquête qualité interne fonction niveau carburant	36
figure 21 - fiche diagnostique jauge	37
figure 22 - l'amortisseur hydraulique	40
figure 23 - l'environnement du produit amortisseur jauge ..	41
figure 24 - l'environnement du procédé de l'amortisseur jauge	42

CREDITS DES ILLUSTRATIONS ET ANNEXES

figures 1, 2, 14, 18, 20 et 21 -> documents JAEGER

figures 3, 4, 5, 7, 8 et 9 -> Rogério CAMPOS MEIRA

figures 10, 11, 12, 13, 16 et 17 -> Rogério CAMPOS MEIRA pour
l'Analyse Garantie Véhicules Légers 1989

figure 19 -> Rogério CAMPOS MEIRA pour le Groupe D.N.R. Jauges

figure 23 et 24 -> Groupe Analyse de la Valeur Système
Amortisseur

figure 15 -> Didier NOYE (voir bibliographie) modifiée par
Rogério CAMPOS MEIRA

figure 6 -> Valère CANTARELLI (voir bibliographie)

Annexes 1 et 2 -> documents JAEGER

Annexe 3 -> Rogério CAMPOS MEIRA pour l'Analyse Garantie
Véhicules Légers 1989

Annexe 4 -> Rogério CAMPOS MEIRA pour le démarrage du Q.F.D.

Annexe 5 -> Rogério CAMPOS MEIRA pour l'enquête clientèle

BIBLIOGRAPHIE

1. BERNILLON, Alain et CERUTI, Olivier. *Implanter et Gérer la Qualité totale*. Paris, Les éditions d'organisation, 1988.
2. CAI, Louis et GAUMETON, Gilles. "La compétitivité par l'amélioration continue de la qualité: outils, méthodes, formation". *Ingénieurs de l'Automobile*, mai 1990.
3. CANTARELLI, Valère. "Qualité: clé de la compétitivité". In: Association des Anciens Elèves de l'IAE de Paris, *La Qualité dans l'entreprise*, Paris, Les éditions d'organisation, 1985.
4. DEMING, W. Edwards. *Qualité - La Révolution du Management*. Paris, Economica, 1988.
5. FEUGAS, René. "Le langage de la qualité". In: Association des Anciens Elèves de l'IAE de Paris, *La Qualité dans l'entreprise*, Paris, Les éditions d'organisation, 1985.
6. HOROVITZ, Jacques. *La Qualité de Service*. Paris, Inter Editions, 1987.
7. ISHIKAWA, Kaoru. *Le TQC ou la qualité à la japonaise*. Paris, AFNOR, 1981.
8. KELADA, Joseph. *La Gestion Intégrale de la Qualité*. Dorval - Canada, Editions QUAPEC, 1987.
9. MARCHAND, M. -C. et JANNETEAU, M. "L'assurance qualité conception: état des recherches à P.S.A.". *Ingénieurs de l'Automobile*, avril 1990.
10. MOALIC, Jean-Yves. "Qualité, quid ? Les concepts". *Revue Annuelle de l'Union des Elèves de l'ENSAM*, 1989.
11. NOYE, Didier. *Guide Pratique pour maîtriser la Qualité Totale*. Paris, INSEP, 1987.
12. VIGIER, Michel G. "Une nouvelle approche du Q.F.D. (Quality Function Deployment): la méthode E.L.A.Q. (Enchaînement Logique des Actions pour la Qualité)". *Ingénieurs de l'Automobile*, mai 1990.